

OLIV TA'LIM TIZIMIDA TALABA-QIZLARNING LIDERLIK KO'NIKMALARINI SHAKILLANTIRISHDA IJTIMOIV FAOLLIKNING O'RNI'

M. Mullajanova¹, Sh. Mirodilova²

¹ADU katta o'qituvchisi; ²ADU 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17618302>

Annotatsiya. Maqolada talaba-qizlarning liderlik fazilatlarini rivojlantirish, ularni jamiyat hayotida faol ishtirok etishga jalb etishning samarali usullari yoritiladi. Oliy ta'lim muassasalarida tashkil etilayotgan to'garaklar, volontyorlik loyihalari va mentorlik dasturlari misolida tahlil beriladi.

Kalit so'zlar: Talaba-qizlar, liderlik, ijtimoiy faollik, gender tenglik, ta'lim tizimi

Abstract. The article highlights the development of leadership qualities among female students and the effective methods of involving them in active participation in social life. The analysis is presented through examples of clubs, volunteer projects, and mentoring programs organized in higher education institutions.

Keywords: female students, leadership, social activity, gender equality, education system

Аннотация. В статье освещаются вопросы развития лидерских качеств у студенток и эффективные методы их вовлечения в активное участие в общественной жизни. Анализ проводится на примере кружков, волонтерских проектов и менторских программ, организованных в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: студентки, лидерство, социальная активность, гендерное равенство, система образования.

Bugunga mustaqil O'zbekiston jamiyatida xotin-qizlarning faolligi sezilarli ravishda ortib bormoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, ta'lim sohasida ish bilan band ayollar ulushi 75%; sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish sohasida – 76,2%; qishloq xo'jaligi va qurilish sohasida – 32,2%; sanoat, savdo va xizmat ko'rsatish sohasida – 40,7%; moliya va sug'urta sohasida – 37,5%; boshqa sohalarida – 34,5% [4,1]. Bunday ma'lumot tahlilidan bilish mumkinki, xotin-qizlar eng band bo'lgan soha sog'liqni saqlash, xizmatlar va ta'lim bilan bog'liq.

Boshqa sohalar - qishloq xo'jaligi, sanoat, savdo, moliya va sug'urta sohalarida o'rtachadan ham past ko'rsatkich (32-40%). Eng avvalo, xotin-qizlarning ulushi yuqori bo'lgan sohalar uchun rahbar xotin-qizlarni tayyorlashga birlamchi urg'uni berish kerak. Chunki aynan ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida xotin-qizlardan rahbarlarning ulushi birmuncha yuqori. Shundan kelib chiqib ushbu maqolamizda oliy ta'lim sohasida xotin-qizlarning ulushini tahlil qilib ko'ramiz.

Respublikamizda BMTning “Xotin-qizlarga nisbatan kamsitilishlarning barcha shakllarini yo'q qilish” haqida ko'plab konvensiyalar MDH davlatlari ichida birinchilar qatorida qo'shildi.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev rahnamoligida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, o'qish va yashash uchun sharoit yaratish, yosh qizlarni besh tashabbusda qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Mamalakatlarimizning ayrim chekka hududlarida ta'lim rivojlanmagan, u yerda istiqomat qiluvchi oilalarda xotin-qizlar faqat uy ishlarini qilishlari kerak degan fikr mavjud. Shu fikr va baxslar borasida kerakli tashkilotlar tomonidan ota-onalar bilan tushuntirish ishlari olib borilgan. Xozirda davlatimiz tomonidan ko'plab grandlar imkoniyati cheklangan xotin-qizlar uchun ajratilgan.

Xotin-qizlarda liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish xaqida fikrlaganda talaba qizlarni liderlik ko'nikmalariga o'rgatish, ularning ijtimoiy faolligini oshirishning muhim yo'li 'kanligi hisoblanadi. Lider bo'lish – nafaqat shaxsiy yutuqlarga, balki jamoaga foyda keltirishga ham qaratilgan faoliyatdir. Liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish talabalarda ijtimoiy faollikni shakllantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Bu qobiliyatlar talabaning shaxs sifatida o'sishi, jamiyatdagi rolini mustahkamlashi va turli jamoaviy jarayonlarda yetakchilik qilishiga imkon beradi. Liderlik qobiliyatlari rivojlangan talabalar o'z fikrlarini ishonch bilan ifoda etish, qarorlar qabul qilish va boshqalarni samarali boshqarish kabi ko'nikmalarga ega bo'ladi. Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning liderlik ko'nikmalarini shakllantirishda ijtimoiy faollik ularning intellektual, kasbiy va shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi, bu esa jamiyatda gender tenglikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlovchi ijtimoiy va institutsional muhit yaratish, shuningdek, ularning ta'lim va jamiyatdagi faolligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar talaba-qizlarning rahbarlik salohiyatini kuchaytiradi.

Rivojlanishni rag'batlantirish, talaba-qizlarning ijtimoiy faolligi ularni jamoat ishlariga jalb qilib, yetakchilik xususiyatlarini rivojlantiradi. Ijtimoiy-madaniy va institutsional to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan tadbirlar talaba-qizlarning ta'lim va jamiyatdagi ishtirokini kengaytiradi.

Liderlikni mustahkamlash - ko'ngilli faoliyatlar, tashabbuskor guruhlariga qo'shilish va ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish orqali talaba-qizlar o'zlarining liderlik qobiliyatlarini amalda namoyon eta oladilar. Talaba-qizlarning ijtimoiy faolligi va liderlik salohiyatini oshirish jamiyatdagi gender tengligini ta'minlashga ham hissa qo'shadi.

Oliy ta'lim muassasalari va tegishli vazirliklar talaba-qizlarning ijtimoiy faolligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar dasturlarini ishlab chiqishi muhimdir. Ayollar va erkaklar huquqlari tengligi mamlakatimizning Asosiy qonuni - O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlangan, uning 18-moddasida qayd etilganidek, “O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeida qa'tiy nazar, qonun oldida tengdirlar”. Shuning uchun xotin-qizlarimiz uchun ko'plab sharoitlar yaratilmoqda.

Bugungi kunda talaba qizlar uchun universitetda ham ko'plab rivojlanish uchun togarak va zamonaviy texnologiyalar mavjud, oldingi yillarga qaraganda qizlarimizni universitetda o'qishi son jihatdan sezilarli darajaga oshgan.

Bugungi kunda har bir talaba-qiz faqat o'qish bilan cheklanib qolmasdan, o'zini jamiyatda faol ko'rsatishi kerak deb o'ylaymiz. Chunki aynan ijtimoiy faollik orqali inson o'zida liderlik fazilatlarini shakllantiradi. Universitetda o'tkaziladigan turli tadbirlar, to'garaklar, tanlovlar — bularning barchasi qizlar uchun o'z bilimi, ko'nikmalari, salohiyatini ko'rsatish imkoniyatidir. Bizning fikrimizcha, lider bo'lish uchun eng avvalo o'z fikrini erkin ayta olish, boshqalarni tinglash va jamoada ishlashni bilish kerak. Shu jihatdan ijtimoiy faol bo'lish juda foydali. Hozir oliy ta'lim tizimida talaba-qizlar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratilgan: volontyorlik, ilmiy loyihalar, mentorlik dasturlari. Bu orqali biz o'zimizga ishonch hosil qilamiz. Ijtimoiy faollik nafaqat universitetdagi hayotda, balki keyinchalik oilaviy va ish faoliyatida ham

foydada beradi. Chunki faol qizlar har qanday vaziyatda mustaqil qaror qabul qila oladi. Liderlik bu boshqalarni boshqarish emas, balki ularga ijobiy namuna bo‘lishdir. Shuning uchun liderlikni o‘z ustida ishlash orqali rivojlantirish mumkin. Oliy ta’limdagi muhit xotin-qizlarga o‘z fikrini bildirish, tashabbus ko‘rsatish, va jamoadagi o‘rnini topish imkonini beradi. Bu esa haqiqiy liderlik maktabi hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, talaba-qizlarning ijtimoiy faolligi ularning liderlik ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Oliy ta’lim tizimida yaratilayotgan imkoniyatlar — to‘garaklar, volontyorlik faoliyatlari, mentorlik dasturlari — qizlarning o‘z salohiyatini namoyon etishiga sharoit yaratmoqda. Faol, tashabbuskor va o‘z fikrini erkin ayta oladigan qizlar nafaqat universitetda, balki jamiyat hayotida ham yetakchi bo‘lib shakllanadi. Shu bois oliy ta’lim muassasalarida talaba-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularni ijtimoiy jarayonlarga jalb etish hamda liderlik fazilatlarini rivojlantirishga doimiy e’tibor qaratish zarurdir.

ADABIYOTLAR

1. Шайхова Х., Назаров Қ. Умуминсоний кадриятлар ва маънавий камолот. – Тошкент: Ўзбекистон, 1992;
2. Шайхова Х., Тиллаева Г. Соғлом турмуш тарзи ва ёшлар камолоти. – Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ инст. нашр., 2008;
3. Шайхова Х. Ўзбек аёли – одоб тимсоли. –Тошкент: Ўзбекистон, 2007;
4. Шайхова Х. Баркамол авлод – ахлоқий- кадриятлар қуршовида. –Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ инст. нашр., 2010.
5. Шайхова Х. Маънавият – камолот кўзгуси. –Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2009. –Б.88.
6. Большой толковый социологический словарь. COLLINS. Т. 1. – М.: «АСТ», 1991. – С. 182.
7. Hamrayeva, O. F. Q. (2023). Oliy ta’lim muassasasi talabalarini kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning ayrim jihatlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(1), 537-544.